

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ

Хамдамов Жавлонбек Бахтиёрович

Кафедра Оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10983964>

Актуальность. Вазомоторный ринит – хроническое заболевание полости носа, при котором наблюдается заложенность носа и большое количество выделений из носа [1, 2, 4, 6, 8, 19, 20, 21], не связанное с каким-либо аллергеном или инфекцией. Это самый распространенный вид ринита [3, 5, 7, 8, 9, 18, 22, 23, 24]. Его также называют неинфекционным и неаллергическим ринитом [10, 15, 16, 25, 26, 27, 28]. Термин «вазомоторный ринит» часто используется для диагностики вазомоторного ринита в случаях, не связанных с аллергическими или инфекционными факторами, то есть, когда точная причина не установлена в результате диагностики [11, 12, 13, 14, 17, 29, 30, 31, 32].

Цель исследования: Определение клинических характеристик вазомоторного ринита у детей школьного возраста.

Материалы и методы исследования: были обследованы 70 детей школьного возраста, пролеченных вазомоторным ринитом, обследованы в клинике ТашПМИ и медицинском центре ООО «Медицинский центр «Хэппи лайф». Были проведены следующие методы исследования: сбор детских жалоб и анамнеза, осмотр ЛОР-органов: риноскопия, фарингоскопия, отоскопия, эндоскопическое исследование ЛОР-органов, рентгенодиагностика носа и носовых полостей: 3D рентген, МРТ, МСКТ, анкета для изучения качества жизни больных детей до и после лечения.

Результаты исследования: Средний возраст пациентов составил $12,8 \pm 3,3$ лет. Из 70 обследованных больных мужского пола было 46 (65,7%), женского - 24 (34,2%). Возраст варьировал от 7 до 18 лет, у большинства больных обеих групп - 56 (80%), длительность заболевания составила от 1 до 8 лет. Исходя из цели и задач настоящей работы больные были разделены на две группы: 1 группа (основная) - 40 больных детей вазомоторным ринитом. 2 группа (сравнительная) - 30 больных детей с аллергическим ринитом.

В основной группе больных встречались дети чаще подросткового возраста 65% (15-18 лет), тогда как в сравнительной группе преобладали дети среднего возраста (7-14 лет). Клиническое течение

основной группы имело менее тяжелое течение по сравнению с контрольной ($p < 0,05$). Следует отметить, что у основной группы пациентов преобладали симптомы затруднение носового и головной боли. ($p > 0,05$), при сравнение таких жалоб как снижение обонятельной функции ($p < 0,01$), а также астеновегетативный синдром, что указывает на более тяжелое течение при аллергическом рините. Анализ клеточного состава мазков-отпечатков слизистой оболочки носа, как в основной группе так и в контрольной группе характеризуется достоверным повышением содержания эозинофилов, сегмент ядерные и моноциты. При этом между обеими группами достоверной разницы не было выявлено ($p < 0,05$). Общий анализ крови показал достоверные различия между основной и сравнительной группой в количестве эозинофилов которые превышали нормальные показатели в несколько раз ($p < 0,001$). В основной группе частота выявлений евстахеита встречалось чаще чем в группе сравнения ($p < 0,05$). Рентгенологическое исследования околоносовых пазух в основной группе показало у 15 детей (3-14 лет) наличие пристеночного утолщения слизистой оболочки, нестойкое снижение прозрачности пазухи. При оценке функции носового дыхания при передней риноманометрии в обеих группах достоверно не отличались ($p > 0,05$).

Выводы: Проведенное исследование показало, что аллергический ринит имеет отягощенный анамнез, более тяжелое клиническое течение, нежели чем вазомоторный ринит без аллергического ринита, что диктует своевременную диагностику и выбор правильной тактики дальнейшего лечения.

Использованная литература:

1. Nurmukhamedova, F., Egamberdieva, Z. D., & Norova, S. M. (2022). Laboratory and instrumental analysis of indicators in chronic tonsillitis combined with hyperkinetic ticks. *ScienceAsia*, 48, 645-651.
2. Nurmukhamedova, F. B., Egamberdieva, Z. D., Toshpulatova, D. S., & Madjitova, D. S. (2021). ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH A MILD DEGREE OF SENSORINEURAL HEARING LOSS. *Asian journal of pharmaceutical and biological research*, 10(1).
3. Egamberdieva, Z. D. (2021, December). CLINICAL AND PATHOGENETIC ASPECTS OF INTOXICATION SYNDROME IN ACUTE AND CHRONIC TONSILLITIS OF STREPTOCOCCAL ETIOLOGY. In *International journal of conference series on education and social sciences (Online)* (Vol. 1, No. 2).
4. Эгамбердиева, З. Д. (2021, February). АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА У ДЕТЕЙ. In *The*

6th International scientific and practical conference "World science: problems, prospects and innovations"(February 23-25, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. 792 p. (p. 756).

5. Egamberdieva, Z., Nurmukhamedova, F., Jabbarova, D., & Salomov, K. (2023). Efficiency of surgical treatment methods for chronic tonsillitis in a comparative perspective. Scientific Collection «InterConf+», (39 (179)), 298-307.

6. Нурмухамедова, Ф. Б., & Бекназарова, С. З. (2021, September). КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТИМПАНОПЛАСТИКИ. In Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference (Vol. 1, No. 1).

7. Нурмухамедова, Ф. Б., & Махмудова, Ш. И. (2021, September). ВЛИЯНИЕ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. In Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference (Vol. 1, No. 1).

8. Тошпулатова, Д., & Нурмухамедова, Ф. (2021). Качество жизни пациентов при легкой степени нейросенсорной тугоухости. Перспективы развития медицины, 1(1), 527-528.

9. Нурмухамедова, Ф. Б. (2021). АДЕНОИДНАЯ ВЕГЕТАЦИЯ У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ. SCIENTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTISTS, 30.

10. Karabaev, N. E., & Nasretdinova, M. T. (2018). Diagnostics of auditory function in patients with herpes virus infection. Science and Innovations in Medicine, 3(1), 51-54.

11. Shamatov, I., Karabaev, N., Nasretdinova, M., & Nabiev, O. (2021). New in the vestibular rehabilitation of patients with dizziness. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 99-103.

12. Якубова, Ф., & Шукурова, Г. (2023). Эффективность применения иммуномодулятора при гингивитах у ортодонтических пациентов. Международный научный журнал «ALFRAGANUS», 1(5), 35-39.

13. Якубова, Ф., & Шукурова, Г. (2024). У ортодонтических пациентов с гингивитом эффективность иммуномодуляторов. Международный научный журнал «ALFRAGANUS», 1(6), 55-56.

14. Гулямов, С., Махкамова, Ф., Шукурова, Г., & Якубова, Ф. (2018). КЛИНИЧЕСКИЕ, ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА У ДЕТЕЙ. Stomatologiya, 1(3 (72)), 38-40.

15. Нурмухамедова, Ф. Б. (2022). ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ. Вестник национального детского медицинского центра, (3), 32-37.

16. Абдуллаев Х., Ибраева С., Аймухамедов А. Результаты инструментальных методов диагностики в распознавании синуситов с орбитальными осложнениями //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/1. – С. 247-254.

